

United Academia

Digest of News and Events in International Academia.

Published in Washington, D.C., United States.

Становление Российского централизованного государства

23 марта в РЭУ им. Г.В. Плеханова, в рамках Всероссийского специального гуманитарного проекта «Молодежный гуманитарный диалог», состоялся круглый стол «Становление Российского централизованного государства».

Вступительной речью открыли заседание директор Центра гуманитарной подготовки РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.и.н., профессор Яблочкина И.В. и ответственный секретарь общественного специального гуманитарного проекта Подшивалов Ю.Е., который зачитал приветственное письмо ректору РЭУ им. Г.В. Плеханова Гришину В.И. от сопредседателя Специального гуманитарного проекта Вахрукова С.А.

Модератором мероприятия стала заведующая кафедрой истории РЭУ, д.и.н., профессор Корнилова И.М. В работе круглого стола приняли участие: руководитель АНО «Институт национальной памяти», ученый секретарь Научного Совета Российской Академии Наук «История международных отношений и внешней политики России», к.и.н., в.н.с. Института Российской истории РАН Колодникова Л.П.; к.и.н., в.н.с. ИРИ РАН Бушуева Т.С.; заместитель начальника Управления по работе со студентами и выпускниками МГИМО (У) МИД РФ Александровский И.С.; д.и.н., декан исторического факультета Вологодского государственного университета Саблин В.А.; председатель «Клуба деловых людей Вологодского землячества» Золотов В.В.; к.п.н., полномочный представитель губернатора в Москве, Член правительства Вологодской области Панин А.Н.; директор института экономики, финансов и менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» Рущицкая О.А.; исполнительный директор «Ярославского землячества» Кондратенко Е.Ю.; к.э.н. Института социально-экономического развития территорий РАН, председатель Совета молодых специалистов Головчин М.А.

«Специальный гуманитарный проект»
Программа «Молодежный Гуманитарный диалог»
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «БОГАТЫРИ»**
АНО «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ»

Россия, 123022, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 8, корп. 1, офис 81, тел./факс 8-499-790-05-00, М.т. 8-977-301-75-32 E-mail akimova-n@bk.ru, ypodshivalov@bk.ru

№ 23/03-16

23 марта 2016г.

Ректору РЭУ им. Г.В. Плеханова,
доктору экономических наук, профессору
Гришину В.И.

Уважаемый Виктор Иванович!

Общественный «Специальный Гуманитарный проект» и программа «Молодежный гуманитарный диалог» - в связи с **795-летием** со дня рождения князя Александра Невского в 2016г. провели совместно с вузами МГТУ им.Н.Э.Баумана, МГИМО (У) МИД РФ, Вологодским Государственным университетом межвузовскую конференцию в РЭУ им. В.Г. Плеханова 23 марта с.г. по теме: «Становление Российского централизованного государства». Выражаем Благодарность сотрудникам Вашего университета:

проректору д.э.н., проф.Гришиной Ольге Алексеевне, проректору к.э.н. Кочерга Светлане Александровне, директору Центра гуманитарной подготовки д.и.н.,проф. Яблочкиной Ирине Валерьевне, заведующей кафедры Истории Корниловой Ирине Михайловне -за профессиональное и ответственное отношение в подготовке и проведении межвузовской конференции. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в подготовке студентов с глубоким изучением истории России,

Сопредседатель Общественного

«Специального Гуманитарного проекта»

С.А. Вахруков

С докладами на конференции выступили студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова и других московских вузов: Багрий А., Катричева А., Гадимова Ф., Шебалин Д., Турков А., Богданов А., Филимонов Р., Перекальский М., Набережный А., Заровная Н., Кореньков С.

На Круглом столе рассматривались истоки, основные этапы и особенности становления российской государственности, современные аспекты данной проблемы, и задачи исторической науки на современном этапе, а также вопросы углубленного изучения истории в российских вузах. Мероприятие было организовано Центром гуманитарной подготовки совместно с АНО «Институт национальной памяти».

Ключевые слова: Юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова, Juridical Faculty, Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)

United Academia, Washington, D.C., United States, 2011-2016.